

Fiscalité des faibles revenus professionnels au Maroc : Appréciation du régime de l'autoentrepreneur

Auteur 1: RADOUANI Abdelouahed,

Auteur 2: AMEDJAR Abderrahim

RADOUANI Abdelouahed, (Université Hassan 1er / Faculté d'Economie et de Gestion - Maroc, Doctorant)

E-Mail: r_abdell@hotmail.com

AMEDJAR Abderrahim, (Université Hassan 1er / Ecole Nationale des Sciences Appliquées - Maroc, Professeur de l'Enseignement Supérieur)

E-Mail: amedjara@yahoo.fr

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : RADOYANI .A & AMEDJAR .A (2022) « Fiscalité des faibles revenus professionnels au Maroc : Appréciation du régime de l'autoentrepreneur », Revue African Scientific Journal, Volume 3, Numéro 11, pp : 310-325.

Date de soumission : Mars 2022

Date de publication : Avril 2022

DOI: 10.5281/zenodo.6537361

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

En vigueur depuis Septembre 2015, le régime de l'autoentrepreneur s'inscrit aussi en réponse aux recommandations des assises fiscales d'Avril 2013 organisées à Skhirat. Ce régime offre des avantages fiscaux avec comme ambitions la promotion du travail indépendant, la résorption du chômage et la lutte contre le secteur informel.

Cet article s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la portée et limite de ce statut au vu des objectifs qui lui sont attribués.

Dans la lignée, ce travail établit une comparaison entre la fiscalité du régime de l'autoentrepreneur et celui de la Contribution Professionnelle Unique (CPU), en vigueur depuis 2021.

Mots clés

Faibles revenus professionnels, régime de l'autoentrepreneur, Contribution Professionnelle Unique.

Abstract

In force since September 2015, the autoentrepreneur regime is also in response to the recommendations of the April 2013 tax assizes organized in Skhirat. This regime offers tax benefits with ambitions to promote self-employment, reduce unemployment and fight against the informal sector.

This article aims to assess the scope and limits of this status in light of the objectives assigned to it.

In line with this, this work establishes a comparison between the taxation of the autoentrepreneur regime and that of the Unique Professional Contribution (CPU), in force since 2021.

Keywords

Low professional income, autoentrepreneur regime, Single Professional Contribution.

Introduction

Les vertus de l'entrepreneuriat ne sont plus à démontrer, nul ne peut ignorer son importance dans la création de valeur et le développement économique et social. Les entreprises en général et les PME en particulier constituent un véritable levier de développement, l'entrepreneuriat lui est conçu comme source fondamentale de création de l'emploi et de la richesse.

Cette importance est d'autant vérifiée dans le contexte des pays en voie de développement. Pour David ROBALINO, manager et économiste principal à la Banque mondiale, « L'entrepreneuriat est l'une des grandes sources de création d'emplois dans les pays à faible taux de croissance ».

A l'instar des pays en développement, le Maroc conçoit la liberté d'entreprendre comme principe constitutionnel. Néanmoins, malgré les efforts déployés ces dernières années pour stimuler la création d'entreprises (mise en place des Centres Régionaux d'Investissement, simplification des procédures de création d'entreprises, réduction des taux d'imposition...), le tissu économique souffre d'un faible taux d'activité entrepreneuriale (8,8% est la proportion des entrepreneurs au Maroc en 2017 contre une moyenne 14,9% dans des économies similaires) et de la prépondérance du secteur informel (en 2013, l'économie informelle s'est accaparée 36,3% des emplois hors le secteur agricole, équivalent de 11,5% du PIB).

Les initiatives de promotion entrepreneuriale engagées au Maroc peinent à atteindre le degré de réussite attendu. Dans ce contexte, et afin de surmonter aux différentes entraves, le Maroc s'est inspiré de la philosophie libérale du régime de l'autoentrepreneur, dans le but de lever les entraves fiscales et administratives, c'est une démarche simplifiée de créations d'entreprises utilisant l'instrument fiscal pour promouvoir l'auto-entrepreneuriat et contribuer à la formalisation de l'économie souterraine.

En réponse aux recommandations des assises fiscales tenues en Avril 2013, la loi des finances 2014 a mis en place le régime de l'autoentrepreneur, en vigueur depuis Septembre 2015. Les principaux objectifs assignés à ce statut étant la promotion du travail indépendant, la résorption du chômage et la lutte contre le secteur informel.

Ce papier ambitionne la mise en évidence des portées et limites de ce statut au vu des objectifs qui lui sont attribués. Cet article vise également à comparer entre le régime de l'autoentrepreneur à celui de la Contribution Professionnelle Unique (CPU), considéré également comme régime fiscal adapté aux faibles revenus professionnels.

L'intérêt de cette recherche est de vérifier si le statut de l'autoentrepreneur accorde un avantage significatif, en termes de contribution, par rapport au nouveau régime de la CPU.

Pour cela, une présentation détaillée des deux régimes sera initialement établie avant d'interpréter les résultats d'une étude de cas comparant la contribution de certains contribuables soumis aux deux régimes. Ce choix est justifié par la simplicité de la méthode et sa capacité à mesurer les distorsions entre les deux régimes.

L'hypothèse centrale de notre travail suppose que le régime de l'autoentrepreneur est plus incitatif ; les droits à payer correspondants aux revenus professionnels soumis à ce régime sont inférieurs aux droits payés pour les revenus soumis à la CPU.

1. Cadrage théorique

1.1. Entrepreneuriat : Analyse conceptuelle

Nombreux sont les auteurs qui ont limité l'idée de l'entrepreneuriat à la création (Gartner, 1989), pour Say (1803) il s'agit de l'aptitude à créer une organisation et de la gérer de façon à générer des profits ou à la faire croître.

D'autres, s'arrêtent à divers aspects liés à la création l'entreprise et son évolution. On peut remonter loin dans le temps pour retrouver différentes notions associées à ce concept tout au début du XVII^e siècle, Olivier de Serre proposait sa discussion sur les règles de bonne gestion d'une ferme.

Un nouvel aspect de l'entrepreneuriat a vu le jour au début du XVIII^e siècle, celui de la prise de risque. Cantillon (1734), était l'un des premiers à parler directement de l'entrepreneuriat en la définissant comme la capacité d'un individu de prendre le risque de créer son propre emploi. Turgot (1769), pour sa part, définissait l'acte d'entreprendre comme la combinaison de la prise de risque, de la créativité et d'une saine gestion, dans une organisation nouvelle ou existante. Ainsi, Adam Smith (1776) parlait de la capacité d'un individu de se prendre en main et de prendre des risques, assurant ainsi la mise en œuvre des projets, inclut la capacité de produire des biens et de créer de la valeur, qui en retour influence l'entrepreneur. Knight (1921) définit l'action d'entreprendre comme la capacité de gérer l'incertitude et le risque. Pour cet auteur, les risques peuvent être « calculés », tandis que l'incertitude ne peut pas l'être. Kirzner (1973) quant à lui a inclut à la notion d'entrepreneuriat la capacité à détecter et à exploiter des occasions, ce qui équivaut à détecter les imperfections du système pour rétablir l'équilibre.

D'un autre côté, Schumpeter (1928) a donné son envol au domaine de l'entrepreneuriat en l'associant à l'innovation. Pour lui, l'essence de l'entrepreneuriat se situe dans la perception et l'exploitation de nouvelles opportunités dans le domaine de l'entreprise. Ainsi, bon nombre de chercheurs se sont inscrit dans la même lignée à l'image de Higgins (1959), Baumol (1968),

Schloss (1968), Leibenstein (1978). Schumpeter avait défini clairement l'entrepreneuriat comme la capacité à introduire des innovations (produits/méthodes/etc.) et de provoquer ou de profiter d'un déséquilibre dans le marché.

Une définition moderne et conventionnelle de l'entrepreneuriat est celle introduite par l'OCDE (2001) stipule qu'il s'agit du résultat de toute action humaine pour entreprendre en vue de générer de la valeur via la création et le développement d'une activité économique identifiant et exploitant de nouveaux procédés ou de nouveaux marchés.

1.2. Entrepreneuriat et Fiscalité

Il est admis, que parmi toutes les décisions stratégiques prises par les entreprises, la décision d'investissement revêt une importance significative. Cependant, cette décision, demeure tributaire de plusieurs facteurs, d'un côté, d'abord la disponibilité d'un stock de capital, qui est constitué généralement de l'autofinancement pour les entreprises (résultat non distribué sous forme de dividendes), et le revenu accumulé non consommé pour les ménages, principalement la taille du marché, les infrastructures, la qualité de la main d'œuvre, la stabilité politique, la fiabilité du système judiciaire, toutefois, le facteur fiscal il reste tout de même influant dans la décision d'investissement, La fiscalité constitue l'un des instruments préconisés par les pouvoirs publics pour stimuler à l'investissement, conjugué avec les autres facteurs.

Les partisans de l'école néoclassique affirment que le lien fiscalité et investissement se manifeste à travers la notion du coût d'usage du capital, ce dernier appelé également (coût moyen pondéré du capital) constitue le rendement minimum exigé par les pourvoyeurs de fonds de l'entreprise (actionnaires et bailleurs de fonds), en retour de l'investissement, compte tenu de la variable fiscale qui augmente le coût du capital.

Les travaux de Jorgenson (1963) et de Hall et Jorgenson (1967) dans deux articles constituent le fondement théorique de l'investissement et les travaux d'Auerbach (1983) qui considèrent le coût du capital comme véritable déterminant de la décision d'investir.

2. L'entrepreneuriat dans le contexte marocain

2.1. Contexte marocain : en faveur ou en défaveur de l'entrepreneuriat ?

En 2019, le Maroc figure dans le classement du Forum Economique Mondial (*WEF*) sur la compétitivité à la 75^{ème} place sur 140 pays. Pour sa part, la 17^{ème} édition du rapport Doing Business de la Banque mondiale sur l'environnement des affaires place le Maroc 53^{ème} sur 190 pays, confirmant ainsi sa place de leader en Afrique du Nord devant la Tunisie (78^{ème}), l'Egypte

(114^{ème}) et l'Algérie (157^{ème}). Dans l'indice de liberté économique établi par l'Heritage Foundation sur la liberté économique accorde au pays un score de 59,2 le classant à la 97^{ème} place mondiale sur 180 et à la 1^{ère} place au Maghreb et la 6^{ème} dans la région. En effet, les réformes économiques notamment celles qui encouragent l'expansion du secteur privé et les politiques favorisant la compétitivité et la diversification de la production, ont contribué, selon l'indice, à l'expansion économique à des taux encourageants. Cependant, une grande partie de la population active reste marginalisée en raison entre autres de la rigidité du marché de travail.

Ce constat est partagé par le rapport WEF de 2019. Le classement du forum intègre une douzaine de critères : Infrastructures, institutions, environnement macro-économique, enseignement, formation professionnelle, justice, santé ou encore l'efficacité du marché foncier.

Figure 1 : Evolution de l'indice de compétitivité économique du Maroc (2012-2019)

Source : Forum Economique Mondial, Rapport de l'année 2019

le rapport note que le Maroc est surtout pénalisé par son marché de travail (119^{ème}/140 pays), la compétence des ressources humaines (111^{ème}) ainsi que la faible adoption des technologies de l'information (97^{ème} place). L'autre insuffisance que le WEF pointe est en matière d'innovation en terme du quelle le Maroc occupe la 81^{ème} place mondiale.

2.1.1. Secteur informel

Selon l'enquête Nationale sur le Secteur Informel 2013-2014 réalisé par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) et publié en 2016, en l'espace de 6 ans et demi, le nombre d'Unités de Production Informelles (UPI) est passé de 1,55 millions à 1,68 millions, soit en moyenne 19 000 nouvelles unités par an. Le secteur du commerce continue à dominer le secteur informel

avec une part de 50,6%. L'investissement total réalisé par les UPI s'élève à 3,37 Mds de DH en accroissement annuel moyen de 3,2% depuis 2007 dont la moitié provient des UPI des services et le tiers des UPI du commerce. Selon la même enquête les UPI ont participé pour 1,1% de la formation brute du capital au niveau national en 2013 contre de 1,2 % en 2007. Avec 103, 34 Mds de DH en 2013, la Valeur Ajoutée (VA) du Secteur Informel (SI) s'est accrue en moyenne de l'ordre 6,5% par an depuis 2007.

2.1.2. Dynamique entrepreneuriale

L'attitude des marocains envers l'entrepreneuriat est sujet d'une étude internationale sur la dynamique entrepreneuriale réalisée en 2017 par le GEM (Global Entrepreneurship Monitor). Cette étude fait ressortir plusieurs résultats, entre autres :

- Trois marocains sur quatre pensent que l'action d'entreprendre est un bon choix de carrière. Ce chiffre atteint 78,6% chez les populations ayant un niveau d'instruction supérieur. A l'échelle internationale cette statistique affiche une moyenne de 60%.
- La même étude montre qu'en moyenne 43,3 % des adultes en âge de travailler perçoivent les opportunités de démarrage d'une entreprise dans leur région.
- A l'opposé, 52,9% de ceux qui déclarent percevoir des opportunités de création déclarent également que la peur de l'échec les dissuadait de s'engager effectivement. Un taux relativement alarmant qui situe le pays 4ème à l'échelle mondiale. L'expérience internationale fait ressortir que les pays qui affichent les taux d'activité entrepreneuriale les plus importants sont ceux qui ont les taux les plus faibles en terme de peur de l'échec.

Résultat, le taux de l'activité entrepreneuriale au Maroc est de 4,44% (14,6% ayant une économie similaire). Le Maroc a donc un grand retard à rattraper en matière de création d'entreprise. Le rôle capital que joue l'entrepreneuriat des jeunes en tant que levier du développement économique et de la création d'emplois n'est plus à démontrer.

C'est autant plus important au Maroc où les dernières statistiques rapportent que de 2,7 millions des 15-29 ans ne sont ni dans le système de formation ni en emploi. Soit 10,6% de la population en âge de travailler exclus de tout. L'importance de la création d'entreprise et de l'auto-emploi est vitale pour cette catégorie d'âge.

2.2. Les initiatives en faveur du développement de l'auto-entrepreneuriat

La promotion de l'entrepreneuriat au Maroc n'est pas une pratique récente, les premières initiatives remontent au lendemain de l'indépendance, avec l'émergence d'une classe

d'hommes d'affaires ayant choisi d'investir dans le secteur du textile, de l'agro-alimentaire ou de l'industrie, cette situation a perduré jusqu'à la fin des années 80, date à partir de laquelle le Maroc a mis en place une réforme globale dotée d'un arsenal juridique et institutionnel visant à promouvoir la dynamique entrepreneuriale des jeunes.

- **Crédit jeunes promoteurs** : Créé en 1972, Il fut le premier programme proprement dit destiné aux jeunes promoteurs, les objectifs derrière cette initiative nationale est d'inciter les jeunes diplômés à la création d'entreprises, en mettant à leur disposition des conditions de financement avantageuses, il faut noter que, malgré, les différentes mutations qu'a connu ces programmes en vue de l'améliorer ces résultats ont été voués à l'échec.

- **Fonds de soutien 36-87** : Le fonds de soutien crée en 1987 instituée par la loi 36-87, mis en application en aout 1988, constitue une forme d'aide dédiée aux jeunes principalement les lauréats d'écoles supérieurs et d'universités, ce fonds avait une double visée : la lutte contre le chômage, et la transformation du tissu économique. Le fonds proposait un prêt qui était accordée conjointement par l'état, les établissements bancaires à hauteur de 90% du projet, le prêt ne pouvait pas excéder un montant d'un million de Dirhams par promoteur et trois millions par projet.

- **Initiative Nationale pour le Développement Humain** : A partir du 18 Mai 2005, a été lancé le programme baptisé « Initiative Nationale pour le Développement Humain » (INDH), dans le but de « consolider les acquis politiques, par la promotion des droits économiques, sociaux et culturels des citoyens, et par la lutte contre les disparités sociales et territoriales ». L'INDH repose sur une stratégie de développement, dont le but essentiel étant d'ajouter aux actions contenues dans les programmes sectoriels, des actions complémentaires choisies de façon participative par les populations concernées des zones les plus pauvres, et mises en œuvre autant que faire se peut par elles-mêmes. Elle se caractérise alors par son intégration dans une vision d'ensemble et une nouvelle conception des politiques sociales locales. et du développement social et humain ayant pour objectif de lutter contre les déficits sociaux qui continuent de sévir dans la société.

- **Programme Moukawalati** : lancé comme appui à la gestion et à la création de micros et petites entreprises. Il vise à développer l'esprit d'entreprise et dépasser la préférence générale pour le salariat dans le secteur public très développée chez les jeunes diplômés chômeurs. L'avantage du programme « Moukawalati » était l'accompagnement pré et post création d'entreprise. Ainsi les entrepreneurs sélectionnés étaient soutenus tout au long de la réalisation de leurs projets.

- **Programme Intilaka** : Lancé en Février 2020, Intilaka est un programme d'accompagnement et d'appui au financement des jeunes entreprises ayant moins de 24 mois d'existence. L'objectif étant, en premier chef, la promotion de l'emploi et la lutte contre le secteur informel. Les crédits d'investissement et d'exploitation accordés dans le cadre de ce programme peuvent atteindre un montant total de 1,2 million de dirhams à un Taux d'intérêt de 2% HT et une prime d'assurance de 0,1% HT.

- **Programme Forsa** : Lancé le 15 mars 2022, ce programme vise l'accompagnement de 10.000 porteurs de projets incluant tous les secteurs de l'économie et toutes les régions du Royaume. Le dispositif prévoit une formation en e-learning, une incubation de deux mois et demi pour les projets les plus prometteurs et un prêt d'honneur d'un montant maximal de 100.000 dirhams remboursable en 10 ans avec un différé de 2 ans.

-

3. Fiscalité des faibles revenus professionnels au Maroc

3.1. Régime de l'autoentrepreneur et dynamique entrepreneuriale au Maroc

La loi de finances pour l'année 2014 a prévu un régime fiscal spécifique et optionnel, en faveur des personnes physiques exerçant leur activité professionnelle en tant qu'autoentrepreneur. Pour le gouvernement, la création d'un statut juridique et fiscal dédié aux autoentrepreneurs est de nature à développer l'esprit entrepreneurial et faciliter pour les jeunes l'accès au marché du travail grâce à l'auto-emploi. Ce régime fiscal a été complété par la loi n°114-13 publié au bulletin officiel n°6344 du 19 mars 2015 qui régit les activités de l'autoentrepreneur.

Le statut de l'autoentrepreneur est accordé à toute personne physique exerçant à titre individuel, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou de prestation de services.

Pour bénéficier du régime fiscal de l'autoentrepreneur, le chiffre d'affaires annuel encaissé ne doit pas dépasser :

- 500 000 DH pour les activités industrielles, commerciales et artisanales ;
- 200 000 DH pour les prestataires de services.

Certaines professions, activités et prestations (telles que figurées au Décret n° 2-08-124 du 3 Joumada II 1430) sont exclues du bénéfice du régime de l'autoentrepreneur on cite : les Architectes ; Avocats ; Chirurgiens ; Commissaires aux comptes ; Comptables ; Experts comptables ...

Les personnes physiques, exerçant à titre individuel en tant qu'autoentrepreneur conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont soumises à l'impôt sur le revenu, en appliquant au chiffre d'affaires encaissé l'un des taux suivants :

- 0,5% sur le montant qui ne dépasse pas 500 000 DH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ;
- 1% sur le montant qui ne dépasse pas 200.000 DH pour les prestations de service.

Le contribuable dont l'impôt est déterminé selon le régime de l'autoentrepreneur est tenu de déclarer son chiffre d'affaires encaissé, selon l'option formulée, mensuellement ou trimestriellement auprès de Barid Al Maghrib. Le montant de l'impôt dû par les contribuables soumis au régime de l'autoentrepreneur, est versé de manière spontanée à Barid Al Maghrib, selon l'option formulée, mensuellement ou trimestriellement. L'autoentrepreneur est radié par Barid Al Maghrib sur demande de l'intéressé établie à cet effet d'après un modèle fixé par la loi et déposée à l'un des guichets relevant de Barid Al Maghrib sans délai, à compter de la date de notification de la copie de décision judiciaire de radiation ayant un titre exécutoire.

Selon les dispositifs du Code Général des Impôts de l'année 2021 (Article 76-II-B6°), le contribuable dont l'impôt est déterminé selon le régime de l'autoentrepreneur est tenu de payer des droits complémentaires destinés à la couverture médicale des autoentrepreneurs en fonction du barème suivant :

Tableau 1 : Droits complémentaires destinés à la couverture médicale des autoentrepreneurs (Loi des Finances 2021)

Tranches des droits annuels (en DH)	Montant trimestriel des droits complémentaires (en DH)	Montant annuel des droits complémentaires (en DH)
Moins de 500	300	1200
De 500 à 1000	390	1560
De 1 001 à 2 500	570	2280
De 2501 à 5 000	720	2880
De 5 001 à 10 000	1050	4200
De 10 001 à 25 000	1500	6000
De 25 001 à 50 000	2250	9000
Supérieur à 50 000	3600	14400

Source : Code Général des Impôts de l'année 2021 (Article 76-II-B6°)

3.1.1. Apports du régime

Depuis son entrée en vigueur jusqu'à fin 2017, le régime de l'autoentrepreneur a pu mobiliser pas moins de 59 060 autoentrepreneurs, selon la répartition sectorielle les activités de commerce viennent en tête de liste avec 44% des autoentrepreneurs, 32% ont opté pour secteur des services, 18% l'industrie, et 6% l'artisanat. Quant à la tranche d'âge, 54% des AE sont des jeunes de 15 à 34 ans, en termes de genre, 64% des autoentrepreneurs sont des hommes, et 34% sont des femmes. Quant à la répartition géographiques, 32% sont installées dans la région du grand Casablanca, la région de Rabat-Kenitra connaît 17% du nombre des inscrits, la région Fès-Meknès vient en troisième position avec 10% d'inscrits.

Au cours des trois dernières années, l'écosystème entrepreneurial (L'éducation & formation, le transfert R&D, le financement...). Pourtant, selon l'enquête internationale GEM (Global Entrepreneur Monitor) 2017 depuis la mise en place du régime de l'autoentrepreneur le taux d'activité entrepreneuriale (TAE) au Maroc est passé de 5,6% à 8,8% ; le nombre d'entrepreneurs naissants (moins de 3 mois d'activité) a triplé et leur part est passée de 1,3% en 2016 à 4,2% en 2017.

Il est communément admis que le régime de l'autoentrepreneur est reconnu comme une réponse globale permettant une transition de l'informel vers le formel et ce notamment grâce aux différents avantages accordés aux autoentrepreneurs potentiels, on cite :

- La simplification des procédures de création et de cessation ;
- L'exemption de l'obligation d'inscription au registre du commerce et de la tenue de comptabilité ;
- Le non-assujettissement à la TVA ;
- Dispense de tenir une comptabilité régulière ;
- La fiscalité réduite (0,5% du chiffre d'affaires pour les activités industrielles, commerciales et artisanales et 1% pour les prestations de services) ;
- La possibilité de facturation ;
- La possibilité d'exercer l'activité à domicile ;
- Le bénéfice d'une couverture médicale et sociale spécifique.

3.1.2. Limites du régime

Lors de la caravane de sensibilisation sur le Statut de l'autoentrepreneur organisée par le Cabinet Attitudes Conseil en partenariat avec Maroc PME, la Chambre de Commerce

d'Industrie et de Services de la région Rabat-Salé et Al Barid Bank trois limites du régime de l'autoentrepreneur ont fait l'unanimité:

- L'autoentrepreneur court un risque illimité : En tant que personne physique, et selon la législation, ce type d'entrepreneur court une responsabilité illimitée pour les dettes contractées pour le compte de son activité.
- La non récupération de la TVA : Les autoentrepreneurs sont en franchise de la TVA, autrement dit, ils ne collectent pas la TVA pour l'état et n'ont pas le droit de déduire la TVA sur leurs achats et investissements, or, pour certains projets, la non récupération de cette taxe pèse sur le coût d'investissement surtout au démarrage, et engendre un surcoût de 20% sur les investissements effectués.

3.2. La CPU, une alternative en faveur des faibles revenus professionnels

L'instauration par la Loi des Finances 2021 de la contribution professionnelle unique (CPU) a pour objectif de permettre aux personnes réalisant un faible revenu de se s'acquitter d'un seul impôt englobant d'une part les impôts et taxes à caractère professionnel à savoir l'impôt sur le revenu (IR), la taxe professionnelle (TP) et la taxe des services communaux (TSC) et d'autre part, un complément de droit destiné aux prestations sociales couvrant dans un premier temps l'assurance maladie obligatoire (AMO). Ainsi, L'application du régime de la CPU est subordonnée, entre autres, au respect de la condition du chiffre d'affaires annuel réalisé qui ne doit dépasser, taxe sur la valeur ajoutée comprise, les limites de :

- 2.000.000 DH, pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ;
- 500.000 DH, pour les prestataires de services.

3.2.1. Assiette et détermination de la CPU

Conformément aux dispositions de l'article 40-I du CGI de l'année 2022, les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime fiscal de la CPU sont soumis à l'IR sur la base du chiffre d'affaires réalisé, auquel s'applique un coefficient fixé pour chaque profession (voir tableau ci-dessous). Ainsi, la détermination de l'IR professionnel nécessite l'application d'un taux libératoire de 10% à la base imposable obtenue (Chiffre d'affaire multiplié par le coefficient de l'activité exercée).

Tableau 2 : Coefficients de la CPU par catégorie de professions

Activité	Coefficient
Commerce	
Alimentation générale	6%
Autres produits alimentaires	8%
Matières premières Matériaux de construction	8%
Produits chimiques et engrais	10%
Autres produits non alimentaires	12%
Prestation de services	
Restauration légère ou rapide	10%
Exploitant de restaurant et débitant de boissons	20%
Transport de personnes et de marchandises	10%
Activités d'entretien	15%
Location de biens meubles	20%
Autres activités de location et de gestion	25%
Coiffure et esthétique	20%
Mécanicien réparateur d'appareils électroniques, activités artistiques et de divertissement, exploitant de moulin	30%
Autres artisans de services	12%
Courtiers	45%
Autres prestations	20%
Fabrication, commerce et activités spécifiques	
Produits alimentaires Produits non alimentaires	10%
Chevillard	4%
Marchand de tabac	3%
Marchand de gaz comprimé, liquéfié et dissous	4,5%
Marchand de farine, féculés, semoules ou son	5%
Armateur, adjudicataire ou fermier pêche)	7%
Boulangier	8%

Source : Article 40-I du Code Général des Impôt - Maroc 2022

Notons que le calcul de la CPU intègre également le droit complémentaire lié à la couverture médicale (les mêmes droits que ceux du régime de l'autoentrepreneur (voir tableau 1)).

4. Rapprochement entre le régime de l'autoentrepreneur à la CPU

Ce paragraphe vise à réaliser une comparaison en termes de contribution fiscale et de sécurité sociale des deux régimes, celui de l'autoentrepreneur et de la CPU. Ainsi, nous essayons de simuler succinctement les droits acquittés par deux contribuable A1 et A2 relevant du régime fiscal de l'autoentrepreneur en comparaison avec deux autre contribuable B1 et B2 inscrits au régime du CPU.

Les contribuables A1 et B1 opèrent dans des activités commerciales et réalisent le même chiffre d'affaires, celui de 500.000,00 DHS. Les contribuables A2 et B2 réalisent quant à eux le Chiffre d'affaires de 200.000,00 DHS dans le cadre de la prestation de services.

Le tableau ci-après récapitule les droits dus pour chaque contribuable.

Tableau 3 : Droits dus des contribuables des deux différents régimes par catégorie de profession

Droits à acquitter	Contribuables du régime de l'autoentrepreneur		Contribuables du régime de la CPU	
	A1 (Commerçant)	A2 (Prestataire de services)	B1 (Commerçant)	B2 (Prestataire de services)
Droits d'IR	$0,5\% \times 500000 = 2500 \text{ DH}$	$1\% \times 200000 = 2000 \text{ DH}$	$9\% (*) \times 10\% \times 500000 = 4400 \text{ DH}$	$21\% (*) \times 10\% \times 200000 = 4128 \text{ DH}$
Droits AMO	2280 DH	2280 DH	2880 DH	2880 DH
Total à payer	4780 DH	4280 DH	7280 DH	7008 DH

Source : Calcul réalisé par nos-soins

(*) : Coefficient moyen calculé par catégorie de profession

Le tableau ci-avant donne une idée sur la disparité de traitement du même revenu inscrit selon les deux différents régimes. Ainsi, un contribuable réalisant le même chiffre d'affaires pour la même activité contribue presque doublement à la CPU qu'au régime de l'autoentrepreneur. Cette comparaison fait figure de disparité dans le traitement des faibles revenus professionnels et pourrait être un argument en faveur de l'adhésion des contribuables au régime de l'autoentrepreneur.

Conclusion

Le statut de l'autoentrepreneur réalise des prouesses considérables et contribue à la dynamisation des actions entrepreneuriales. L'analyse comparative de ce régime à celui de CPU, en termes de contribution, met en exergue l'attractivité de statut.

Il paraît judicieux, en guise de conclusion, de formuler des pistes d'amélioration pour ce régime embryonnaire qui affiche de forts signaux de réussite. Ainsi nous proposons de :

- Accorder aux contribuables du régime de l'autoentrepreneur le droit d'option à la TVA synonyme du bénéfice du droit de déductions de la TVA et d'exonération de la TVA sur acquisition des biens d'investissement pendant les 36 premiers mois à compter du début d'activité ;
- Sensibiliser les autoentrepreneurs potentiels aux démarches à suivre pour la constitution de leurs projets et l'inscription au statut de l'autoentrepreneur à travers la mise place d'un guichet unique par région regroupant l'ensemble des acteurs d'un territoire ;
- Mettre en réseau et coordonner les actions de l'accompagnement pré et post-crédation d'autoentrepreneurs par les synergies entre les différents acteurs de la région.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

- Casson. M. (1982), *The Entrepreneur: An Economic Theory*, Oxford, Martin Robertson;
- Filion, L.J. (1990b), *Les entrepreneurs parlent*, Montréal, Les Éditions de l'entrepreneur;
- Gartner, W.B. (1989), «Who is an entrepreneur? is the wrong question», *Entrepreneurship Theory and Practice*, vol. 13, n° 4, p. 47-67.
- Higgins, B.H. (1959), *Economic Development : Principles, Problems, and Policies*, New York, Norton ;
- Leibenstein , H. (1978), *General X-Efficiency Theory and Economic Development*, Londres, Oxford University Press ;
- OECD. (2001). *Les entreprises sociales*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264282339-fr> ;
- Rivoli. J, (1965), *Vive l'impôt* Edition Seuil, 1965 ;
- Say, J.-B., (1803), *Traité d'économie politique*, Paris, Calman-Lévy, 1803 ;
- Schumpeter J. (1928), *Unternehmer*, in : Elster L., Weber A., Wieser F; *Handwörterbuch der Staatswissenschaften*, Band 8, Verlag von Gustav Fischer, Jena, 476-487 ;
- Schumpeter J. (1935), *Théorie de l'évolution économique*, Paris, Dalloz;
- Smith. A, (1776), « *Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations* », Livre 1 des systèmes d'économie politique, chapitre II.

Rapports et articles

- Auerbach. A (1983) : *Journal of Economic Literature*, vol. 21, issue 3, 1983, pp. 905-40 ;
- Baumol, William J., 1968. "Entrepreneurship in Economic Theory." *American Economic Review* 58 (2), 64–71 ;
- Chell. E (1985), «The entrepreneurial personality: a few ghosts laid to rest? », *International Small Business Journal*, vol. 3, n° 3, p. 43-54 ;
- Chicha. J et P.A. Julien (1979), «Les stratégies des PME et leur adaptation au changement», Département d'administration et d'économie, Université du Québec à Trois-Rivières ;

- Confédération Générale des Entreprises du Maroc (2018), l'économie informelle : Impact de la compétitivité des entreprises et propositions de mesures d'intégration ;
- Conseil National Economique et Social, (2012), « Développement économique et cohésion sociale ». Auto-sainine N° 9 ;
- Global Entrepreneurship Monitor (2017), La dynamique entrepreneuriale au Maroc ;
- Haut-Commissariat au Plan (2014), Enquête Nationale sur le Secteur Informel 2013-2014 ;
- Inspection générale des finances-France (2013), Evaluation du régime de l'autoentrepreneur ;
- Jorgenson, D. (1967). "Capital Theory and Investment Behavior." American Economic Review 53, no. 2. p. 247-259 ;
- Jorgenson, D et Hall, R.E. (1967) « Application of the Theory of Optimum Capital Accumulation», in G. Fromm (éd.), Tax Incentive and Capital Spending, The Brookings Institution, Washington, p. 9-60 ;
- Kirzner, I.M. (1973), Competition and Entrepreneurship. University of Chicago Press, Chicago ;
- Knight, F. H. (1921), Risk, Uncertainty and Profit, New York: Houghton Mifflin ;
- Laufer. J.C. (1974), « Comment on devient entrepreneur», Revue française de gestion, vol. 2, p. 18-29 ;
- Maisonneuve et Larose Chandler, G.N. and Jansen E. (1992), 'The Founder's Self-Assessed Competence and Venture Performance', Journal of Business Venturing, 7, p. 223-236 ;
- Schloss, H.H. (1968), « The concept of entrepreneurship in economic development », Journal of Economic Issues, juin, p. 228-232.

Sources réglementaires :

- Code général des impôts : www.tax.gov.ma